

Concurrence des mémoires

Par Nathan christ acéo omgba

Une société malade, des individus meurtris, une fragmentation des luttes mémorielles. Le genre humain, structuré en entités que certains qualifieraient de communautés, connaît depuis de nombreux siècles une succession d'entreprises idéologiques mêlant à la fois cupidité et absence manifeste de rationalité. Des traditionnelles formes de haine raciale à leurs manifestations les plus contemporaines, il est indéniable que chacune d'elles laisse dans son sillage un déluge de corps sans vie, une profusion d'âmes en peine. Fort de ce constat, le phénomène de concurrence des mémoires apparaît ainsi comme l'une des conséquences les plus symptomatiques de l'ensemble de ces dérives historiques. En effet, elle est certainement très loin l'idée de voir en son semblable l'image d'un être qui, ayant été opprimé, a également été privé de toute humanité. Il s'agit au contraire d'essayer de se convaincre du fait que nos meurtrissures, celles qui nous touchent directement dans notre chair, sont plus significatives que celles qui ont été subies par les autres peuples. Nos souffrances prises individuellement occuperaient donc assurément la première place sur l'échelle des malheurs. Mais seulement, celui qui entreprend de hiérarchiser par quelques procédés que ce soient les souffrances humaines n'est-il pas, comme le bourreau dont il prétend dénoncer les exactions, un ennemi de l'humanité ? Ce dernier, ne s'inscrit-il pas dans le prolongement d'un système oppressif, dont il se révélera en être la principale victime ? L'ensemble de ces interrogations doit impérativement faire l'objet d'une profonde réflexion à la fois individuelle et collective, tant les enjeux relatifs à la dignité humaine, à la vérité historique sont d'une importance capitale.

Cette lutte des souffrances sert les intérêts des tortionnaires du siècle présent, car sous leurs appareils de pacificateurs, ces derniers sont tout aussi dangereux que leurs prédécesseurs. Leur pouvoir repose sur les mêmes outils de domination : l'asservissement des corps, la manipulation des consciences. Les dominants sont de ce fait les chefs d'orchestre d'un fatras, dont ils sont les seuls bénéficiaires. En incitant les individus à se livrer à une concurrence des mémoires, les véritables revendications s'en trouvent malheureusement occultées, rendant ainsi plus ardue toute possible émancipation collective. Cette concurrence des mémoires n'est donc qu'un instrument moderne de sujétion, utilisé par une certaine élite à l'endroit de ceux qui, aujourd'hui comme hier, demeurent plongés dans l'avilissement le plus extrême. Pour asseoir leur hégémonie et, ce faisant, retarder l'avènement d'une véritable convergence des luttes, les cercles d'influence vont adopter une démarche empreinte d'une certaine habileté. Elle va

d'abord se caractériser par le choix d'une mémoire sélective, qui est la marque de leur duplicité. Ensuite, au moyen de la mise en place d'un paysage audiovisuel dans lequel est continuellement entretenu le climat d'une compétition victimaire, ils vont se constituer les pyromanes de cette funeste lutte. Ce conditionnement, aussi dommageable soit-il, va insidieusement impacter les couches sociales infériorisées et va conduire les individus à imaginer que, pour panser les plaies qui sont les leurs, ils devront obligatoirement hisser leurs afflictions au sommet d'une olympiade des souffrances. Ils chercheront ainsi, non pas à sortir de leur condition présente qui n'est que douleur et désarroi, mais à convaincre en vain sur la mesure, la gravité de leurs tourments. Cette forme de surenchère mémorielle n'est en réalité qu'une lutte pernicieuse menée sur une terre aride, dont ne peut résulter rien d'autre qu'une grande infertilité sur le terrain sociopolitique. La solution se trouve dans une meilleure articulation des récits mémoriels, et non dans une opposition permanente des narrations.

Le défi intellectuel et institutionnel réside alors dans la capacité à créer des espaces où les mémoires ne s'excluent pas, mais se répondent. Cet impératif d'assainissement des discours doit avant tout être incarné par les figures de proue des nombreux mouvements sociaux, manifestement marqués du sceau d'un militantisme affirmé. Malheureusement, ces derniers se révèlent être le plus souvent les acteurs d'une représentation théâtrale dans laquelle ne règnent que déshumanisation et égarement des masses. L'idée n'est absolument pas de sous-évaluer l'acuité des souffrances évoquées à la genèse de notre propos, ou de tenter de remettre en cause le rôle essentiel des travaux d'historiographie dans le processus de transmission intergénérationnelle. Il s'agit au contraire de s'éloigner des dérives de l'hyperémotivité, conduisant à des discours nécessairement contreproductifs. Dans le cas contraire, ces longues tirades victimaires ne se résumeront alors qu'à de simples évagations sans réelle portée. Il est donc impératif que les intellectuels occupent la place qui est la leur, en l'occurrence celle d'éveilleurs des consciences. Si tant est que cela ait été le cas, le temps n'est plus à une hiérarchisation des souffrances, mais il est à la cohésion des cœurs. Car, bien que les traumatismes soient singuliers à bien des égards, les peuples opprimés ont en partage l'hymne universel de la douleur. Il leur revient de se réconcilier avec leurs histoires, rompant ainsi les chaînes des injustices passées. Ces derniers seront alors en mesure d'entreprendre, avec plus de clairvoyance, des actions reposant non pas sur un désir de vengeance, source d'un chaos certain, mais sur une quête légitime d'équité et de justice sociale.